

Chaos et Ruptures Géopolitiques : du Printemps Arabe à l'Escalade États-Unis–Israël–Iran

Abdelouahab Zaatri

Chercheur indépendant, ancien professeur polytechnicien

Note de l'auteur : Ce texte constitue la version 3, révisée et substantiellement étendue, du preprint initialement déposé le 15 avril 2026 sur Zenodo et le 16 avril 2026 sur Figshare [<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.32030346>] sous le titre « Chaos and Catastrophes: Nonlinear Dynamics from the Arab Spring to Contemporary Geopolitical Escalation ». Une version 2 mise à jour a été déposée sur Zenodo le 30 avril 2026 sous le titre « CHAOS AND CATASTROPHES IN GEOPOLITICS: FROM THE ARAB SPRING TO USA-ISRAEL-IRAN ESCALATION ». La présente version 3 intègre des corrections de forme et de fond, la mise aux normes bibliographiques APA 7e édition, ainsi qu'une extension significative de l'analyse du Hirak algérien comme bifurcation positive.

Résumé

Cet article s'inspire des théories du chaos et des catastrophes pour analyser comment des événements mineurs peuvent déclencher des ruptures majeures dans les systèmes sociopolitiques rigides. Deux cas sont étudiés : le Printemps arabe 2010–2011, initié par l'auto-immolation d'un vendeur de rue tunisien, et l'escalade États-Unis–Israël–Iran amorcée en 2023, avec des répercussions observées jusqu'en mai 2026. L'approche identifie les mécanismes non linéaires à l'œuvre : déclencheurs « effet papillon », points de basculement, boucles de rétroaction et hystérésis. La comparaison révèle des similarités structurelles : accumulation de vulnérabilités, réponses coercitives amplifiant les tensions, et difficulté à revenir à la stabilité. Le Hirak algérien de 2019 sert de contre-exemple, montrant qu'une trajectoire non violente reste possible malgré des rigidités persistantes.

L'article conclut que ces crises résultent moins d'accidents que d'une gestion rigide de systèmes fragilisés. Il souligne l'intérêt d'une gouvernance anticipative, flexible et équitable. Cette approche est applicable à d'autres séquences historiques ou en cours comparables.

Mots clés : chaos, catastrophe, Printemps arabe, États-Unis, Israël, Iran, escalade géopolitique, systèmes rigides, Hirak algérien

1. Introduction

Les systèmes sociopolitiques offrent souvent une illusion de stabilité jusqu'à ce qu'un événement marginal ou inattendu déclenche des bouleversements majeurs. Les modèles traditionnels de politique comparée peinent à expliquer pourquoi certains déclencheurs apparemment faibles peuvent déstabiliser de façon disproportionnée, en particulier les systèmes autoritaires et hégémoniques. Cet article examine deux épisodes géopolitiques comparables en structure, mais différents par leur contexte. Il s'agit du Printemps arabe de 2010–2011 et de l'escalade entre les États-Unis, Israël et l'Iran à partir de 2023. Le premier

correspond à une série de révoltes populaires, le second à une confrontation armée entre États, avec répercussions mondiales.

Loin de proposer une modélisation mathématique, le texte exploite les cadres conceptuels inspirés des théories du chaos et des catastrophes comme éléments métaphoriques d'analyse. Il s'intéresse aux dynamiques non linéaires des systèmes sociopolitiques complexes à structure rigide, caractérisées par des déclencheurs d'événements, des points de basculement, des boucles de rétroaction et de l'hystérésis. L'objectif est de montrer que, malgré des contextes différents (régimes centralisés vs systèmes hégémoniques), ces crises révèlent des mécanismes communs de rupture systémique. Le cas du Hirak algérien de 2019 sert de contraste. Il illustre une trajectoire où l'effondrement violent est évité, sans pour autant parvenir à modifier les rigidités structurelles fondamentales.

2. État de l'art

Les théories du chaos et des catastrophes ont été largement utilisées depuis les années 1980–1990 pour analyser les ruptures dans les systèmes sociaux et politiques (Lorenz, 1995; Thom, 1972). Les travaux de Poincaré, Lorenz, René Thom et E. C. Zeeman ont ouvert la voie à une réflexion sur la sensibilité aux conditions initiales et les basculements soudains, aujourd'hui appliqués à la dynamique des sociétés et aux crises géopolitiques (Zeeman, 1976). Plus récemment, des chercheurs en sciences politiques et en relations internationales, tels que David A. Lake (2018), James Rosenau (1990) et Bruno Latour (2012), ont intégré ces approches pour explorer la transformation non linéaire des régimes et des conflits. L'application des concepts de rétroaction, de points de basculement et d'hystérésis aux systèmes politiques a été enrichie par des travaux sur la gouvernance adaptative, les systèmes complexes et les réseaux de décision. Des travaux antérieurs combinent l'approche chaotique avec les aspects structurels et fonctionnels de la gouvernance (Zaatri, 2011; Zaatri, 2024). Ils proposent une lecture structurelle et analogique des dynamiques géopolitiques qui mobilise ces concepts comme outils heuristiques.

Le présent article s'inscrit dans le prolongement de ces travaux. Il propose une typologie comparative des systèmes rigides et de leurs réponses face aux crises, en référence aux développements contemporains de la théorie des catastrophes appliquée à la politique.

3. Cadre théorique

3.1 Théorie du chaos et effet papillon

Issue des travaux d'Henri Poincaré et développée par Edward Lorenz (1995), la théorie du chaos étudie des systèmes dynamiques dont le comportement est extrêmement sensible à leurs conditions initiales. L'effet papillon illustre comment un événement mineur peut déclencher une chaîne de conséquences majeures. Dans ce texte, cette métaphore sert à comprendre comment un simple déclencheur, comme l'auto-immolation d'un vendeur de rue en Tunisie (2010) ou les événements du 7 octobre 2023, peut provoquer une transformation profonde dans des systèmes politiques.

3.2 Théorie des catastrophes et rupture soudaine

Développée par René Thom et étendue ensuite aux phénomènes sociaux par E. C. Zeeman, la théorie des catastrophes décrit comment des changements continus de certains paramètres d'un système peuvent produire des ruptures brusques sur son évolution. À l'exemple d'une pression

qui s'accroît progressivement sur un système rigide, il peut sembler stable jusqu'à ce qu'un seuil (point de basculement, bifurcation) soit franchi, entraînant sa cassure quasi instantanément.

L'évolution d'un système rigide peut être représentée par la catastrophe en « fonce » (cusp en anglais) : une pression croissante (paramètre de contrôle) peut déplacer le système sur une surface d'équilibre jusqu'à un bord critique. À ce point de basculement, une variation infime du paramètre de contrôle peut provoquer un saut brutal vers un nouvel état, souvent irréversible. Ce modèle explique pourquoi la rupture des régimes rigides (totalitaires, autoritaires et hégémoniques) n'est pas graduelle mais catastrophique.

3.3 Rigidité structurelle et vulnérabilité

Les systèmes rigides sont peu capables d'absorber les chocs et sont particulièrement vulnérables aux ruptures. Dans l'ingénierie, cela se retrouve dans les mécanismes multicorps contraints où une rigidité mal gérée conduit à un blocage ou à une rupture. Par analogie, les architectures politiques fondées sur la centralisation coercitive ou la supériorité militaire accumulent des tensions qui les déstabilisent une fois les seuils franchis.

3.4 Hystérésis

L'hystérésis désigne un phénomène où un système, une fois poussé dans un nouvel état, ne retourne pas spontanément à l'ancien, même si la cause a disparu ou se trouve réduite. Dans les crises géopolitiques, cela se traduit par une difficulté à revenir à la stabilité ou à la paix, une fois le conflit engagé. Ceci explique pourquoi certaines phases de rupture semblent piégées ou bloquées.

4. Printemps arabe et Escalade USA–Israël–Iran de 2023–2026

4.1 Systèmes et déclencheurs

En 2010–2011, les régimes autoritaires arabes, fondés sur la centralisation politique, la répression, la corruption et l'inégalité des chances, paraissent stables jusqu'à l'auto-immolation du vendeur de rue en Tunisie. Cet événement local est devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en activant les frustrations latentes et en déclenchant une vague de révoltes à travers le monde arabe.

De manière structurellement similaire, insérée dans un système géopolitique déjà historiquement sous tension, les événements du 7 octobre 2023 peuvent être interprétés comme l'effet papillon. Initialement, il s'agissait d'une opération militaire limitée et censée rester maîtrisable, elle a provoqué une série d'événements tragiques qui se perpétuent à la date de rédaction, mai 2026. L'alliance entre les États-Unis et Israël, structurée par des intérêts de défense et des logiques d'influence, a engendré des ripostes de grande ampleur, induisant une dynamique d'escalade impliquant progressivement l'Iran et d'autres acteurs régionaux et internationaux.

4.2 Vulnérabilités latentes

Dans les deux cas, les systèmes présentent des déficits de légitimité. Les régimes arabes ignorent des demandes de justice, de dignité et de réforme. De même, les États-Unis connaissent une extension stratégique, recourent à une militarisation exagérée, et font face à une contestation internationale et interne croissante. À titre illustratif, cette contestation interne est visible dans les mouvements « No Kings » et dans la fracture entre une élite perçue comme influente et une

jeunesse opposée aux interventions militaires unilatérales. Cette dernière rejette les guerres menées par des puissances majeures contre des États plus faibles, sans mandat de la communauté internationale.

Les réponses sont coercitives et s'avèrent contre-productives. Elles intensifient les boucles de rétroaction : la répression renforce la contestation et la force militaire amplifie le ressentiment mondial. Ainsi, une fois que le déclencheur touche le centre névralgique du système, les contradictions latentes se manifestent au grand jour. Cependant, il faut noter qu'au-delà des contraintes structurelles, les trajectoires peuvent également être influencées par des choix décisionnels des élites face aux déclencheurs, lesquels peuvent amplifier, contenir ou réorienter les dynamiques de rupture.

5. Quatre mécanismes de rupture systémique

5.1 Vulnérabilités structurelles accumulées

Les crises n'apparaissent pas spontanément, sans causes. Elles surviennent lorsque les systèmes atteignent leurs limites de tolérance aux tensions internes. Le Printemps arabe illustre une « marmite sous pression » : précarité sociale, réformes différées, coercition, et déni des contestations.

Dans le cas de l'escalade depuis 2023, l'architecture géopolitique du Moyen-Orient, constituée de rigidités internes (groupes d'influence, militarisation exagérée, faible capacité d'adaptation), devient un système « rigide ». Disposant d'une supériorité militaire, les États-Unis se trouvent exposés à des ruptures dès lors qu'un événement touche leurs points de vulnérabilité symboliques et stratégiques.

5.2 Effet de cascade et rétroaction en réseau

Les systèmes chaotiques sont couplés : tous les constituants sont interconnectés. En 2011, les révoltes ne restent pas cantonnées à une ville, mais se propagent à travers les réseaux sociaux et les solidarités régionales. En 2026, le conflit ne se limite pas à Gaza, mais s'étend au Liban, au Yémen, à la Syrie, à l'Irak et implique les États-Unis et l'Iran, via des boucles de rétroaction militaires, médiatiques et diplomatiques. Les réponses initiales basées sur l'usage intensif de la force, pourtant conçues comme des solutions ponctuelles, amplifient les tensions au lieu de les apaiser ou de les neutraliser.

5.3 Contre-finalité de la force

Le sociologue Jon Elster (1992) parle de « contre-finalité » lorsque l'action produit l'effet inverse de l'intention. Les autorités réagissent aux soulèvements de 2011 par une coercition accrue, pensant restaurer l'ordre. En réalité, elles renforcent la légitimité des revendications contestataires. Dans une de nos analyses précédentes concernant les problèmes des pays arabes, nous avons dès 2011 (Zaatri, 2011) exprimé pratiquement le même constat en considérant qu'il s'agit en fait d'un phénomène d'autodestruction par inaptitude de s'adapter à l'évolution historique du monde. De même, les offensives militaires conduites par le couple américano-israélien de haute intensité après 2023–2026, censées montrer la détermination et la capacité de neutraliser l'adversaire, produisent l'effet contraire.

Elles radicalisent les oppositions, alimentent un cycle de violence global, et fragilisent davantage la position des États-Unis. En effet, comme l'a déjà indiqué l'auteur (Zaatri, 2024), l'offensive américano-israélienne à Gaza, qualifiée d'autodéfense, se révèle en réalité associée à une déstabilisation de la région et à une érosion de la crédibilité internationale. Les développements

de 2024, marqués par une escalade américano-israélienne prolongée puis une confrontation ouverte et multiforme avec l'Iran, confirment la trajectoire de crise systémique et de contestation accrue que l'auteur avait déjà indiquée dans son texte de 2024 (Zaatri, 2024).

5.4 Rigidité structurelle et hystérésis

Le Printemps arabe s'est manifesté comme une cascade rapide : les changements se sont produits en quelques semaines. Par contre, l'escalade amorcée en 2023 est toujours en cours en mai 2026. Elle a présenté un décalage entre cause et effet, illustrant un phénomène d'hystérésis. Ainsi, une fois que le système s'est engagé dans la guerre, il devient « coincé » dans cette nouvelle situation. En conséquence, il faut davantage d'énergie pour revenir à la paix qu'il en a fallu pour déclencher la confrontation initiale.

6. Discussion : crises des grandes puissances et implications stratégiques

6.1 Illusion de contrôle

Dans les systèmes rigides, lorsque les élites sont confrontées au déclenchement des crises, elles surestiment souvent leur capacité d'analyse stratégique à gérer les événements en raisonnant de façon linéaire. Elles croient que la multiplication de la pression militaire, économique, médiatique ou politique permettra de forcer le système à revenir à l'ordre et à neutraliser les incidents. En 2010-2011, les dirigeants arabes ont considéré la force comme méthode de neutralisation et d'étouffement des manifestations. Cette vision stratégique des élites dans la gestion des conflits a conduit à de grands bouleversements. En 2026, les menaces américaines et israéliennes sont formulées en ultimatums. Combinées à des opérations militaires de haute intensité, elles proclament publiquement que la capitulation ou la destruction sont les seules issues.

Par ailleurs, du point de vue fonctionnel, le comportement de ces systèmes trouve une analogie avec les systèmes mécaniques multicorps contraints régis par des équations différentielles algébriques « stiff equations ». Tenter de résoudre une crise géopolitique affectant un système rigide avec des outils politiques linéaires inappropriés conduit à une dérive. En revanche, comme pour la simulation des systèmes mécaniques contraints, la solution consiste à utiliser des solveurs adaptés, capables de gérer la rigidité structurelle.

6.2 Fragmentation décisionnelle

Les responsables militaires, économiques et diplomatiques opèrent en silos et sans coordination. De cette manière, une décision militaire apparemment rationnelle sur un registre tactique peut déclencher des répercussions politiques locales ou internationales inattendues, car les interactions et les rétroactions entre ces différentes composantes du système et de son environnement sont ignorées.

En 2026, les tensions sur le détroit d'Ormuz illustrent ces rétroactions : des opérations militaires ont contribué à perturber l'approvisionnement énergétique mondial. De même, les dissensions avec des pays de l'Union européenne sont devenues notables, certains États membres ayant exprimé des réserves quant à un engagement aux côtés des États-Unis.

6.3 Les crises en tant que « destruction créatrice »

Comme Schumpeter (1942) l'a montré dans son analyse du capitalisme, les crises peuvent servir à éliminer des structures non adaptables. Dans ce contexte, le Printemps arabe a contribué à déstabiliser et à modifier l'architecture des structures sociales rigides. Les dégradations des

conditions socio-économiques ont alimenté le mécontentement populaire. Dans la même logique, l'escalade depuis 2023 s'accompagne d'une recomposition de l'architecture de sécurité mondiale incluant les délimitations géographiques et leur respect. L'enjeu, pour les décideurs, consiste à ne pas se laisser emporter passivement par les événements, mais à choisir des paramètres de contrôle appropriés – réformes institutionnelles anticipatives, flexibilité, négociation – qui permettent d'éviter la catastrophe tout en ouvrant la voie à une transformation pacifique.

7. Le Hirak algérien : éviter l'effondrement, repousser l'échéance

7.1 Une trajectoire sans conflit majeur

À la différence de plusieurs États de la région touchés par des conflits internes après 2011, l'Algérie est parvenue à éviter l'effondrement institutionnel brusque. Le Hirak de 2019, tenant compte du traumatisme vécu lors de la « décennie noire » des années 1990, a privilégié une démarche non violente qui a privé le pouvoir du prétexte d'usage de la répression à grande échelle. Le mouvement a obtenu le changement de la direction politique de l'époque tout en préservant la continuité du fonctionnement des institutions. Il s'est donc inscrit dans une trajectoire non violente. L'effondrement institutionnel ne s'est pas produit, mais les principales revendications politiques restent en suspens et reportées à une échéance ultérieure.

7.2 Stabilisation n'est pas résolution

La population algérienne à travers le Hirak a échappé à la violence, mais la transition vers une nouvelle architecture sociale et politique souhaitée n'a pas été réalisée. Il s'agit d'une stabilisation et non d'une résolution des facteurs de crise. Les causes profondes de la rigidité structurelle (autoritarisme, centralisation du pouvoir, inégalités, corruption, blocage des réformes) demeurent, et le système se trouve dans un état de blocage.

Le cas du Hirak illustre comment les stratégies adoptées par les acteurs influencent les trajectoires des crises et leurs conséquences. Il est possible d'éviter un conflit majeur, tout en reportant la réforme des structures pour le futur.

8. Conclusion

Cette étude démontre que les théories du chaos et des catastrophes offrent un cadre analytique robuste pour décrypter les ruptures géopolitiques. L'analyse comparative du Printemps arabe, de l'escalade États-Unis-Israël-Iran (2023-2026) et du Hirak algérien met en lumière des mécanismes transversaux : accumulation de vulnérabilités, effets de cascade, contre-finalité de la force et hystérésis. Ces dynamiques révèlent que les crises émergent moins d'accidents fortuits que de la gestion rigide de systèmes fragilisés. Là où la répression a précipité l'effondrement, la trajectoire du Hirak montre qu'une retenue stratégique peut éviter la catastrophe immédiate.

En définitive, cette approche invite à passer d'une gouvernance de réaction à une gouvernance d'anticipation proactive et flexible, capable de transformer les points de rupture en opportunités de renouvellement plutôt qu'en catastrophes irréversibles.

9. Références

Elster, J. (1992). *Local justice: How institutions allocate scarce goods and necessary burdens*. Cambridge University Press.

- Lake, D. A. (2018). International legitimacy lost? Rule and resistance when America is first. *Perspectives on Politics*, 16(1), 6–21. <https://doi.org/10.1017/S1537592717003085>
- Latour, B. (2012). *Enquête sur les modes d'existence : Une anthropologie des modernes*. Paris, La Découverte.
- Lorenz, E. N. (1995). *The essence of chaos*. University of Washington Press.
- Rosenau, J. N. (1990). *Turbulence in world politics: A theory of change and continuity*. Princeton University Press.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.
- Thom, R. (1972). *Stabilité structurelle et morphogenèse*. Interéditions.
- Zaatri, A. (2011). Dynamique des sociétés, entre chaos et catastrophes. *Le Matin d'Algérie*, 31 octobre 2011. <https://www.lematindz.net/6059-dynamique-des-societes-entre-chaos-et-catastrophes>
- Zaatri, A., & Azzizi, N. (2018). Solving differential algebraic equations for slider-crank mechanisms. *Sciences & Technologie A*, 47, 9–14
- Zaatri, A. (2024, 14 juin). L'avenir d'Israël compromis par le génocide américano-israélien de Gaza. *Le Quotidien d'Oran*. https://www.lequotidien-oran.dz/?archive_date=2024-06-14&news=5330491
- Zaatri, A. (2026). Dynamics of societies: Between chaos and catastrophes [Version anglaise de l'article de 2011]. Figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.32051970>
- Zeeman, E. C. (1976). Catastrophe theory. *Scientific American*, 234(4), 65–83. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0476-65>